

Uşaqlarda anadangəlmə ürək qüsurları zamanı mədə-bağırsaq sistemi pozulmasının aspektləri və korreksiyası: klinik müşahidə

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931480>

Nərgiz Ağakərim qızı Hacıyeva

*Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ali dərəcəli həkim,
Azərbaycan Tibb Universiteti*

E-mail: dosnargiz1964@gmail.com

Xülasə: Məqalə uşaqlarda anadangəlmə ürək qüsurları-(AÜQ) ilə yanaşı mədə-bağırsaq sistemi xəstəliklərinin rast gəlmə tezliyinin qiymətləndirilməsinə və bağırsaq mikroflorasının pozulmasına həsr olunmuşdur.

Bu xəstələr üçün probiotiklər daxil olmaqla kompleks müalicə alqoritmi təqdim olunmuşdur. Müalicənin effektiv təsiri qiymətləndirilmişdir. Klinik müşahidə göstərilmişdir. Xəstələrin bağırsaq mikroflorasının və həyat tərzinin yaxşılaşdırılması istiqamətində tövsiyələr verilmişdir.

Açar sözlər: *anadangəlmə ürək qüsurları, bağırsaq dizbozu, uşaqlar, bifidumbakterim, zakofalk*

Aspects and correction of gastrointestinal system disorders in children with congenital heart defects: a clinical observation

Abstract: This article is dedicated to the evaluation of the frequency of gastrointestinal system disorders in children with congenital heart defects (CHD) and disturbances in intestinal microflora. A comprehensive treatment algorithm including probiotics has been proposed for these patients. The effectiveness of the treatment was assessed, and clinical observation was presented. Recommendations were provided for improving patients intestinal microflora and lifestyle.

Keywords: *clifestyle. heart defects, intestinal dysbiosis, children, bifidumbacterin, zakofalk*

Aktuallıq

Uşaqlar arasında tez-tez təsadüf olunan anadangəlmə ürək qüsurlarının-(AÜQ) yayılmasının coğrafiyası çox genişdir.

Bu gün bütün dünyada ,o cümlədən Avropada uşaqlar arasında AÜQ-ın rast gəlmə tezliyi gündən-günə artmaqda davam edir [1].

Hal hazırda AÜQ-nın inkişafında genetik-ekoloji faktorların rolu xüsusi qeyd olunur [1].

AÜQ zamanı patofizioloji olaraq, hemodinamikanın pozulması, hipoksiya və toxuma hipoksemiyanın birbaşa təsiri nəticəsində poliorqan disfunksiyalar,o cümlədən mədə - bağırsaq mikroflorasının pozulması inkişaf edir.

Tədqiqat nəticələrinə görə, katastrofik ekoloji faktorların neqativ təsiri nəticəsində uşaqlarda yaranan psixososial stress simptomu funksional dispepsiyanın əsas inkişaf prediktoru hesab olunur və uzun müddətli narahatlıqlar, depressiya və davranış dəyişikliklərinə səbəb olur.[2,3].

Digər tərəfdən,ekoloji dəyişikliklərin neqativ təsiri və psixoemosional stress <<beyin-bağırsaq oxu>>vasitəsi ilə, xüsusən də kortikosteroidlərin istehsalının artması yolu ilə bağırsaq mikroflorasının tərkibini də dəyişdirir [2].

Məlumdur ki,bağırsağın normal mikroflorasının pozulması dizbakterioz adlanır və normal floranın keyfiyyət və kəmiyyət dəyişiklikləri ilə xarakterizə olunur. Normal mikroflora bir çox vacib funksiyalar yerinə yetirir; bütün metabolik və fermentativ prosesləri optimal səviyyədə saxlayır, immun statusun, antimitagen, antikanserogen aktivliyin artırır [2,3].

Şübhəsiz, orqanizm vahid sistem olduğuna görə, yuxarıda qeyd olunan faktorlar AÜQ-nin gedişinə və proqnozuna da qeyri - qənaətbəxş təsir göstərir.

Hal-hazırda AÜQ zamanı mədə-bağırsaq mikroflorasının və bağırsaq motorikasının pozulmasında visseral hiperhəssas <<bağırsaq -ürək>>funksional oxunun qarşılıqlı vəziyyəti haqqında məlumat yetərsiz olaraq qalır.

Ən ümumi AÜQ zamanı mədə-bağırsaq mikroflorasının və bağırsaq motorikasının pozulmasının ətraflı öyrənilməsi əsasında korreksiyası praktiki həkimlər üçün klinik dilemma olaraq qalmaqdadır.

Bu kontekstdə AÜQ zamanı maddələr mübadiləsinin pozulması və hipoksiya nəticəsində funksional mənşəli mədə-bağırsaq pozulması və bağırsaq dizbiozunun xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və alınan nəticələr əsasında müvafiq müalicə alqoritmi və praktiki tövsiyələrin hazırlanması, eləcə də maarifləndirici tədbirləri həyata keçirilməsi müasir dövrün aktual və prioritet məsələlərindən biridir.

Tədqiqatın məqsədi

AÜQ olan uşaqlar arasında funksional mədə-bağırsaq pozulmalarının xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və korreksiyasıdır.

Material və metodlar

Qarşıya qoyulan vəzifəni yerinə yetirmək əhəmiyyətli hemodinamika pozulması müşahidə olunan AÜQ olan uşaqlar arasında müayinələr aparılmışdır.

Əsas müayinələrə - nəcisin PSR müayinəsi, nəcisin ümumi və helmintoza görə analizi, qanın ümumi və biokimyəvi analizi (amilaza, ümumi zülal, ALT, AST, qlükoza, bilirubin və s.), qarın boşluğunun UZM-müayinəsi, antibiotiklərə həssaslığın təyini, ilk sidikdə diastazanın (alfa amilaza) təyini, qan plazmasında 25(OH) D- nin analizi, rentgenoloji və endoskopik müayinələr, əlavə olaraq EKQ və EXOKQ instrumental müayinələr daxildir .

Tədqiqata AÜQ diaqnozlaşdırılan n=68 nəfər 0-15 yaşa qədər mədə-bağırsaq traktının funksional pozulması müşahidə olunan xəstələr daxil olunmuşdur. Müqayisə qrupu; n=30 nəfər təşkil etmişdir.

Uşaqların yaşa görə kateqoriyaları;

0-3 yaş 4 nəfər (5,9%), 4-7 yaş 24 nəfər (35,3%),

8-10 yaş 32 nəfər (47,0%), 11-15 yaş 8 nəfər (11,8%) olmuşdur.

Bu uşaqlardan 25-nəfər (36,8%) Mədəciklərarası çəpərin defekti, 21 nəfər (30,9%) PDA, 12 nəfərdə (17,8%) Ağ ciyər arteriyasının atreziyası, 6 nəfər (8,8%) Fallo Tetradası, 3 nəfər (4,4%) Fallo Tetradası+sol tərəfli kriptorxizm və Daun sindromu, 1 nəfərdə (1,5%)-Tək mədəcik+kriptorxizm klinik formaları diaqnozlaşdırılmışdır.

EKQ-müayinəsində - ürək ritminin və keçiriciliyinin pozulması, Hiss dəstəsinin sağ ayaqcığının tam blokadası, Hiss dəstəsinin sağ ayaqcığının tam blokadası ilə Hiss dəstəsinin sol ayaqcığının ön şaxəsinin natamam blokadası, I-dərəcəli A-V blokada, bifassikulyar blokada, tək mədəciküstü ekstrasistoliya , mədəcik daxili keçiriciliyinin pozulması və gecikməsi simptomları aşkar olunmuşdur.

47% - xəstələrdə EKQ-də RV5>RV6- yəni, sol mədəcik bioelektrik aktivliyinin artması, sağ və sol mədəciyin miokardında hipoksiya və metabolik dəyişikliklər üstünlüklə rast gəlməmişdir.

Lakin 3-xəstədə (4,4%) miokard da diffuz dəyişikliklər fonunda işemiya əlamətləri müşahidə olunmuşdur.

AÜQ diaqnozlaşdırılan 297 nəfər uşaq və yeniyetmələrin öz fiziki sağlamlığının özünün qiymətləndirilməsi, eləcə də rejim və qidalanma haqqında anket sorğusu aparılmışdır.

Xəstələrin əksəriyyəti həkimə daha çox müraciətləri abdominal ağrı (25 nəfər-36,8%), funksional dispepsiya əlamətləri, epizodik diareya və metiorizm, (32 nəfər 47,0%) simptomları ilə əlaqədar olmuşdur.

4 nəfərdə (5,9%) reaktiv pankreatit, 8 nəfərdə (11,8%) öd yollarının diskineziyası, 3 nəfərdə (4,4%) ağız boşluğunun selikli qişasında stomatit simptomu və Candida tipli göbələk 10⁶, 3 nəfərdə (4,4%) qarın boşluğunda ağrı hissiyatı+qəbizlik və ya qarın ağrısı+diareya simptomları, hətta 1 nəfərdə (1,5%) irinli otit və qulaq ağrısı ilə bircə özünü göstərən mədə bağırsaq traktının aşağı hissəsinin funksional disfunksiyası müşahidə olunmuşdur.

Bu simptomların aradan qaldırılması məqsədilə standart müalicə : -spazmolitiklər; prokinetiklər, antasidlər, entero-sorbentlər, qida lifləri, antidepressantlar, adaptogenlər və müxtəlif növ preparatlar istifadə edilmişdir.

AÜQ olan uşaqlarda funksional mədə-bağırsaq mikroflorası pozulmasının bərpası məqsədilə tərəfimizdən xəstələrə standart müalicə fonunda güclü prebiotik təsirli Zakofalk preparatı tabletka gündə 3 dəfə, 30 gün ərzində + Bifistim 1 parəşok x gündə 1 dəfə, səhər yemək vaxtı ,28 gün ərzində + Mezim-forte yeməkdən əvvəl dozanın azalması ilə 1 ay müddətində təyin edilmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Zakofalkın tərkibi: yağ turşuları və inulinin kombinasiyasından ibarətdir. Lakin, Bifistim-tərkibi bifudumbakterin bifudum, B. longum, B. adolescentis 10,8 KOE/q, VitA, D3, B1, B6, B12, fol turşusu (B9), pantotenat kalsi, nikotinamid, biotin, sellüloza, pektin, CaHPO₄, fruktoza ilə zəngin olan əlavə qida preparatıdır.

Müşahidələrin nəticələri müalicədən 30 gün sonra, aparılan təkrar müayinələrin nəticələri əsasında qiymətləndirilmişdir.

Nəticələrin qiymətləndirilməsi üçün standart statistik metodların ;MS Exsel 2007, Statistika fornə VWindows v.7 SPSS v.22 for Windows paketlərindən istifadə edilmişdir.

Nəticələr və müzakirələr

Tədqiqat nəticəsində alınan nəticələrə əsasən AÜQ olan uşaqlarda 95,2% (40 nəfər) funksional mədə-bağırsaq mikroflorası pozulması müşahidə olunmuşdur.

Qidalanma ilə bağlı sorğu zamanı 36,8% (25 nəfər) uşaqlar kartofel fri, çipsi, qamburger, xot-doqi yemələri, 30,9% (21 nəfər) həftədə bir neçə dəfə şirin qazlı içkilərdən ,1,5% (1 nəfər) tez-tez kofe, 17,8% (12 nəfər) hər gün konfet istifadə etməsi, 8,8% (6 nəfər) gündə iki dəfə qida qəbul etməsi, 1,5% (1 nəfər) bəzi hallarda tütün istifadə etməsi müəyyən edilmişdir.

Sorğu zamanı 36,8% (25 nəfər) sağlamlığına mənfi təsirli risk faktorları arasında, ən çox yüksək psixosomiyal yüklənmənin təsiri ilə ; 30,9 % (21 nəfər) əsas xəstəlik və istirahət , eləcə də qidalanma rejiminə riayət olunmaması ilə əlaqələndirmişdir.

Müayinələrin nəticələrinə əsasən, 36,8 % xəstələrin qan plazmasında 25-(OH) D-vitamininin defisiti aşkar olunmuşdur.

Aparılan kompleks müalicədən sonra, qarında ağrı 24% (p<0,05), metiorizm isə 16% qədər azalmış (p<0,001), amilaza fermenti 3,1+-2,1 m, mol/I-dən 3,3+-2,4 mmol/I qədər (p>0,05) artmışdır. (norma 3,3-6,2), bağırsaq dizbakteriozu 100%-dən 60% qədər azalmışdır. (p<0,001).

Alınan nəticələrin təhlil göstərir ki, ALT Ed/I 35,6+-5,4-dən, müalicədən sonra 34,4+-5,3 (p<0,05) ,AST 32,+6,1 ED/n-dən, müalicədən sonra 34,9+-4,9 ED/n (p>0,05). qlükoza 3,1+-2,1 mmol/I-dən 3,3+-2,4 mmol/I (p>0,05) artmış (norma 3,3-6,2), ümumi bilirubin 12,1+-6,2 mkmol/I-dən 9,8+-5,1 mmol/I azalmış (norma 3,4+-19,0), ümumi zülal müalicədən əvvəl 74,8+-3,3 olduğu halda müalicədən sonra 76,5+-3,2 q/I (p>0,05) qədər artmışdır.

Sidikdə diastazanın səviyyəsinin normadan aşağı düşməsi (p< 0,001) müəyyən edilmişdir. Kompleks müalicədən 30 gün sonra, müalicənin effektivliyi 90,5% (p<0,05) olmuşdur. Beləliklə, kompleks müalicədən sonra, stulun normallaşması, dispeptik əlamətlərin azalması, mədə-bağırsaq mikroflorası və motorikasının və ümumi funksional vəziyyətinin yaxşılaşması müşahidə olunmuşdur. (p<0,001). Əlbəttə, xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, tərəfimizdən tədqiqat araşdırmalar davam etdirilir.

Klinik müşahidə təqdim edirik:

Xəstə Ramal, 12 yaşlı;

Diaqnozu: anadangəlmə ürək qüsuru -Fallo Tetradası.

Şikayətləri: yemək vaxtı qarının epigastal nahiyəsində tutma şəkilli abdominal ağrıların olması, epizodik ürəkbulanmaları, metiorizm, qəbizlik, gəyirmə, baş gicəllənməsi, günəş altına çıxdıqda dəridə qızartı və səpgilərin əmələ gəlməsi simptomlarıdır.

Klinik diaqnoz: gastrit, qastroezofal, reflüks, otit, reaktiv pankreatit bağırsaq dizbakteriozu. II tip 3-cü dərəcəli subkompensasiya fazasında.

Anamnestik sorğu: uşaq I-ci doğuş, III-cü haniləlikdir. Ananın əvvəlki hamiləliyi spontan abortla nəticələnmişdir. Vaxtında doğulan uşaqdır. Fiziki inkişafı zəifdir.

Obyektiv müayinə: xəstənin vəziyyəti orta ağırlıqdadır. Dəri və selikli qişaları solğun,soyuq və avazılmışdır. Dili ağ-sarımtıl rəngdə ərplidir. İştahası zəifdir. Gözlərinin ətrafı çökükdür. Ürək donqarı (ikitərəfli) aydın görünür. Burun dodaq üçbucağı sianozludur. Aydın intoksikasiya əlamətləri var. Auskultasiyada ağ ciyərlər üzərində sərt tənəffüs eşidilir. Ürək tonları karlaşmışdır, bradiaritmia qeyd olunur.

Ürəyin bütün nöqtələrində kobud sistola, -diastolik küy eşidilir. Nəbz-ritmik, zəif dolğunluqdadır və 1 dəqiqədə 55-82 vuruqdur. Qarın yumşaq göbək və epiqastal nahiyəsində, palpasiyada ağrıdır. Metiorizm var. Qara ciyər və dalağın ölçüləri norma həddindədir. Diurez sərbəst və ağrısızdır. Stul- qəbizlik və hərdən diareya əlamətləri ilə müşayiət olunur.

Qanın kliniki ümumi analizi: Hb və eritositlər aşağı norma həddindədir. Eozinofiliya qeyd olunur.

Nəcisin mikrobioloji müayinəsi: bağırsaq çöplərinin ümumi miqdarı;-200 mln/q, bifudumbakterin -10,9,laktoberin -10,6.

Nəcis ümumi analizi: qida-həzm olunmamış fraqmentləri, yağ və nişasta dənələri,

Nəcisin helmintoza görə analizi: askaridoz aşkar olunmuşdur.

Qarın boşluğunun UZM-də: mədəaltı vəzin quyruq hissəsinin ölçüləri böyümüşdür.

Qan plazmasında Vitamin 25-(OH)-D-(10;20mq/ml) defisiti aşkar olunmuşdur.

Sidikdə diastazanın səviyyəsinin normadan aşağı düşməsi aşkar edilmişdir.

Rentgenoloji və endoskopik müayinə: nəticədə qastrit və gastroezofal reflüks aşkar olunmuşdur.

EKQ müayinəsi:

ÜEO-vertikal yerləşmişdir. Sinus bradiaritmiası qeyd olunur.ÜDS-55-82-dir.

QT – intervalı - elektrik sistola 0,05' uzanmışdır. Miokardda repolyarizasiyası prosesinin pozulması qeyd olunmuşdur.

Xəstə stasionar şəraitdə müalicəyə göndərilmişdir.

Stasionarda metronidazol -10 gün; omeprazol-7 gün və roksitromisin-7 gün yaşa uyğun dazada və sidikdə diastazanın aşağı səviyyəsinin normaya salınması üçün Leptandra compositum 10 gün və s.dərmanlarla müalicə almışdır.

2-ci mərhələdə ambulator şəraitində mədə-bağırsaq sisteminin funksiyasının bərpa etmək istiqamətində bizim tərəfimizdən kompleks + prebiotiklərdən ibarət müalicə təyin edilmişdir.

Mezim-forte yeməkdən əvvəl 4 həftə dozanın azalması ilə;1-ci həftə 1 tab x 3 dəfə,2-ci həftə 2/1 tab x 3 dəfə, 3cü həftə 3/1 tab x 3 dəfə,4-cü həftə ¼ x 3dəfə :Motilium 20 gün yaşa uyğun dozada ,Zakofalk 1 tab x 3dəfə 30 gün,Bifistim 1 paket x gündə 1 dəfə,səhər 28 gün və Zink 1 tab x 1 dəfə (1 sy) təyin edilmişdir ; Dieta və rejim tövsiyə olunmuşdur.

30 gün davam edən kompleks müalicə effektivliyi ilə nəticələnmişdir.

Beləliklə,tədqiqat zamanı alınan nəticələrin təhlil göstərir ki,

- AÜQ olan əksəriyyət uşaqlar arasında mədə-bağırsaq traktının funksional pozulması(95,2%) müşahidə olunur.

- AÜQ olan uşaqlarda bağırsağın dizbiotik pozulmasının progressivləşməsinin və orqanik patologiyaların inkişafının qarşısını alınması, bağırsaq mikroflorasının və motorikasının pozulmasının preventiv profilaktikası məqsədilə , prebiotiklərdən kompleks istifadəsi məqsəduyğundur.

- Sahə pediatri tərəfindən AÜQ ilə yanaşı mədə-bağırsaq mikroflorasının pozulması aşkar olunan xəstələri dispanser müşahidəyə götürülməli ,yeniyetmələrin sağlamlığının qorunması və qidalanması haqqında maarifləndirici təlimlərin keçirilməsi gücləndirilməlidir.

Tədqiqat araşdırmaları və alınan nəticələr əsasında AÜQ zamanı mədə-bağırsaq sisteminin funksional pozulması müşahidə olunan xəstələr üçün tövsiyələr hazırlanmışdır:

A. Yataqda başın ən azı 15 sm hündürlüyü olan səviyyəsində yatmaq;

B. Dietik məhdudiyət mütləq nəzərə alınmalıdır;

- Yağın miqdarını azaltmaq (kərə yağı, tort, balıq yağı, donuz salası, ördək, qaz, qoyun yağı və s.)
- Qidada zülalın miqdarını artırmaq,
- Qidanın ümumi həcmi azaltmaq,
- Qidadan qıcıqlandırıcı məhsulları çıxartmaq.(sitrus sokuqları, tomat,pomidor, kofe, çay, şokolad, nanə, soğan, sarımsaq, tərkibi şirin və alkoqollu içkilər, çipsi, istiotlu yeməklər və s.)
- Çəkini nisbətən azaltmaq,
- Yatmadan əvvəl qida qəbul etməmək və qida qəbulundan sonra uzanmamaq,
- Sıx və dar geyimlərdən istifadə etməmək,hər iki əl ilə 8-10kq-dan artıq yük qaldırmamaq,qarın əzələlərinə gərginlik yaradan fiziki tapşırıqlar etməmək,
- Sedativ, yuxugətirici, trankvilizatorlar, Ca antoqonistləri, diklofenak, teofillin, xolinolitik dərmanlardan və digər arzuolunmaz yan təsirləri olan preparatlar istifadə etməmək,
- Tütündən istifadə etməmək və uzaq durmaq.

Ədəbiyyat

1. Белезоров Ю.М., Брегель Л.В и соав.
2. Конь И.Я., Сафронова А. И., Сорвачева Т.Н. Состояние микрофлоры кишечника у детей 1 года жизни в зависимости от вида вскармливания.// Российский педиатрический журнал.2002,1.с 7-11.
3. Рлотникова Е.Ю. Современные представления о запоре.Леч.врач.2015.8., с-7-15.
4. Распространенность врождённых пороков сердца у детей на современном этапе.// Российский вестник перинат.и педиатрии., 2014., 6., том 59., с- 7-11.